

ТУПРОҚ ШЎРЛАНИШИНИНГ ЯНГИ “БАРҚАРОР” МОШ НАВИ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

¹Қодиров Дилшод Тохирович, ²Абдуллаев Файзулла Хабибуллаевич

¹Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти таянч докторанти

²Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти, к/х.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403605>

Аннотация. Буғдойдан кейин такрорий экин сифатида мош этиштиришида тупроқни яхшилашнинг инновацион технологияларни синовдан ўтказишида мош ҳосилдорлиги йўқотилиши тупроқ шўрланишига боғлиқлик тенгламаси аниқланди.

Калит сўзлар: мош этиштириши, тупроқнинг шўрланиши, экинларнинг тузга чидамлилиги, ҳосилнинг йўқотилиши.

КИРИШ

Маълумки, тупроқнинг шўрланиши экинлар ҳосилдорлигини пасайтиради. Бундан ташқари, ҳар бир тур ва ҳатто экинлар нави ҳам тузга чидамлилики чегарасига эга. Мевали дарахтлар ва сабзавот экинлари тупроқ шўрланишига энг сезгир ҳисобланади. ФАО нашрида [1] экинларнинг тузга чидамлилиги бўйича жадвалларида келтирилган, аммо ушбу маълумотлар муаллифлари бу тахминий қийматлар эканлигини, улар ҳосилнинг тури ва навига қараб (тупроқ, иқлим, ер ости сувларининг ҳолати, агротехнология ва бошқалар), ва бошқа шароитларда аниқланиши мумкинлигини таъкидлайдилар.

ТАДҚИҚОТ УСУЛИ

Фарғона водийси шўрланган ерларида тупроқни яхшилашнинг инновацион технологиялари: TERIA-S биопрепарати, Yashil ўсимлик биостимулятори, шунингдек Биосолвент органик препарати билан биргаликда фойдаланиш синовдан ўтказилди. Буғдойдан кейин такрорий экин сифатида мош этиштиришида препаратларни фойдаланиш тупроқ шўрланишидан мош ҳосилига зарарни камайтиради. Мош ҳосили йўқотилишининг тупроқ шўрланишига боғлиқлиги аниқланди.

Жадвал-Вариантлар бўйича тупроқнинг шўрланишини тадқиқот қилиш

Вариантлар (технологиялар)	Кўрсаткичлар						Мош ҳосили , т/га
	ЕСе, dS/m		Ўзгариши , %	Қуруқ қолдиқ, массага нисбатан %		Ўзгариши , %	
	Июнь	Октябрь		Июнь	Октябрь		
TERIA-S	2,1	2,3	9,7	0,209	0,217	3,5	2,43
Биосолвент	4,0	3,2	-20,7	0,445	0,343	-22,8	2,23
Назорат	6,8	7,3	8,1	0,831	0,919	10,5	1,92

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР

Тупроқнинг шўрланиши ўсимликларнинг буғланиши миқдори, экинларни суғориш режими ва ер ости сувларининг ҳолатига боғлиқ. Одатда у вегетация даврининг бошидан охиригача ортиб боради ва мелиорацияда мавсумий туз тўпланиши (МТТ) деб аталади.

Вегетация даврининг "боши" ва "охирида" тупроқнинг туз режимини кузатиш шуни аниқлашга имкон бердики, Биосолвент препаратидан фойдаланганда, бошқа вариантлар билан таққослаганда, вегетация бошидан охиригача ЕСе ва қаттиқ қолдиқнинг 23,0 % га

камайганлиги аниқланди. Шу билан бирга, назорат вариантыда бу кўрсаткичлар 8,4 % га ошди.

Тупроқ шўрланиши ЕС ва ҳосилдорлик маълумотларига кўра, экиш пайтида рухсат этилган тупроқ шўрланиши 100 фоиз ҳосил олиш учун мошнинг “Барқарор” янги навининг тузга чидамлилигини аниқлашга имкон берди. Аниқланишича, “Барқарор” мош навининг шўрга чидамлик чегараси 2 dS/m га тўғри келади, бу бошқа мош навлари бўйича чоп этилган тадқиқот маълумотларига нисбатан икки барабар юқоридир [1,2,3]. Тупроқнинг шўрланиши 1 dS/m га ортиши билан ҳосилнинг йўқолиши “Барқарор” мош нави учун ҳам 6,2 % га пастроқ, бошқа мош навлари учун эса 20 % паст (расм).

Расм. “Барқарор” мош экиннинг тузга чидамлилигини Фарғона вилоятидаги тадқиқот маълумотларига кўра бошқа тадқиқотлар натижалари билан таққослаш иллюстрацияси

ХУЛОСАЛАР

Олиб борилган тадқиқотлар шуни тасдиқладики, мошнинг тузга чидамлилиги чегараси (тупроқ шўрланишининг ошиши ҳосилни йўқотилиши бирлигига) табиий-иқлим зонаси, ўсимлик нави, тупроқнинг механик ва кимёвий таркиби, қўлланиладиган агротехнологияси, шу жумладан тупроқ намлигини тартибга солишга боғлиқ (суғориш, ер ости сувлари ҳолати, ёғингарчилик). Шу сабабли, маълум бир экин навининг муайян шароитларда тузга чидамлилиги ҳақидаги маълумотлар фермерлар амалиёти учун жуда муҳимдир.

Турли хил шароитларда мош экинларининг тузга чидамлилиги тўғрисида эълон қилинган маълумотларга кўра Данғара тумани шароитида “Барқарор” мош нави шўрланишга чидамлилигини кўрсатди.

Ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари бўйича фермерларга шўрланган ерлардан фойдаланганда “Барқарор” мошининг ҳосилдорлигини прогноз қилиш имконини беради.

REFERENCES

- hmed, Shakil. (2009). Effect of soil salinity on the yield and yield components of mungbean. Pak. J. Bot. 41.
- rieve, C.M., S.R. Grattan and E.V. Maas. 2012. Plant salt tolerance. In: W.W. Wallender and

K.K. Tanji (eds.) ASCE Manual and Reports on Engineering Practice No. 71 Agricultural

S
a
l
i
n
i
t
y

A
s
s
e
s
s
m
e
n
t

a
n
d

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t

(
2
n
d

E
d
i
t

i
o
n
)